

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 450 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahmadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В ВТО	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА

Азимова Шахло Таировна

Докторант Научно-исследовательского
института развития туризма

Аннотация. В статье рассмотрена концепция инклюзивного туризма как современного направления устойчивого развития туристической отрасли. Особое внимание уделено анализу зарубежного опыта по созданию благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями, а также изучению практики Узбекистана в реализации инклюзивных подходов в сфере туризма. Проведён сравнительный анализ и выработаны рекомендации по совершенствованию национальной модели инклюзивного туризма.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, доступная среда, социальная интеграция, инклюзивное общество, туризм для всех, зарубежный опыт, Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada inkluziv turizm konsepsiyasi turizm sohasining barqaror rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida tahlil qilingan. Ayniqsa, chet davlatlar tajribasi asosida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay sharoitlar yaratish amaliyoti hamda O'zbekistonda inkluziv yondashuvlarni joriy etish holati o'rganilgan. Taqqoslama tahlil asosida milliy inkluziv turizm modelini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: inkluziv turizm, qulay muhit, ijtimoiy integratsiya, inkluziv jamiyat, barchaga mo'ljallangan turizm, xorij tajribasi, O'zbekiston.

Abstract. The article examines the concept of inclusive tourism as a modern direction of sustainable development in the tourism industry. Special attention is given to the analysis of international experience in creating accessible conditions for tourists with disabilities, as well as Uzbekistan's practice in implementing inclusive approaches within the tourism sector. A comparative analysis has been conducted, and recommendations have been developed to improve the national model of inclusive tourism.

Key words: inclusive tourism, accessible environment, social integration, inclusive society, tourism for all, international experience, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире туризм занимает одно из ведущих мест в структуре мировой экономики, оказывая значительное влияние на социальное и культурное развитие обществ. Однако на протяжении многих десятилетий туристическая отрасль оставалась преимущественно ориентированной на здоровую часть населения, не в полной мере учитывая потребности людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых граждан, семей с маленькими детьми, а также лиц, временно испытывающих функциональные ограничения. В связи с этим в последние годы всё большее внимание уделяется концепции инклюзивного туризма, или «туризма для всех», как неотъемлемой составляющей устойчивого развития. Инклюзивный туризм основан на принципе равного доступа к туристическим услугам и возможностям для всех категорий граждан, независимо от их возраста, состояния здоровья, финансового положения или социальных особенностей. Сущность данного подхода заключается в создании такой туристической среды, которая учитывает разнообразие человеческих потребностей и обеспечивает комфортные, безопасные и доступные условия путешествий для каждого человека.

Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), около 15% мирового населения имеют определённые ограничения в возможностях передвижения или восприятия окружающей среды. Это означает, что каждый шестой потенциальный турист нуждается в специальных условиях и адаптированных сервисах. Следовательно, развитие инклюзивного туризма не только способствует

социальной справедливости и интеграции, но и обладает значительным экономическим потенциалом, расширяя целевую аудиторию и увеличивая доходы туристической отрасли. В международной практике продвижение инклюзивного туризма рассматривается как одна из приоритетных задач, соответствующих Целям устойчивого развития ООН до 2030 года. В частности, цель № 10 — «Сокращение неравенства» — подчёркивает необходимость формирования доступной инфраструктуры и создания равных возможностей для всех граждан. Такие страны, как Испания, Великобритания, Канада и Япония, добились значительных успехов в данном направлении, реализуя национальные программы по повышению доступности туристических объектов, сервисов и транспортных систем.

Для Узбекистана, обладающего богатым культурным наследием и уникальными историческими памятниками, развитие инклюзивного туризма имеет стратегическое значение. Республика входит в число наиболее динамично развивающихся туристических направлений Центральной Азии, активно инвестируя в создание современной инфраструктуры и продвижение бренда «Visit Uzbekistan». Вместе с тем достижение международных стандартов требует интеграции принципов инклюзии в национальную туристическую политику. Инклюзивный подход в туризме предполагает не только техническое переоснащение инфраструктуры — установку пандусов, лифтов и тактильных дорожек, — но и формирование нового общественного сознания, основанного на толерантности, гуманизме и равноправии. Важным элементом данного процесса является повышение профессиональной компетентности персонала, работающего в туристической сфере, и развитие образовательных программ, направленных на формирование культуры инклюзии.

Таким образом, развитие инклюзивного туризма следует рассматривать как комплексную и междисциплинарную задачу, охватывающую законодательные, экономические, образовательные и культурные аспекты, и направленную на достижение устойчивого и справедливого развития общества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика инклюзивного туризма получила широкое освещение в зарубежных и отечественных научных исследованиях в начале XXI века. Повышенное внимание исследователей к данной теме объясняется необходимостью обеспечения равного доступа к туристическим услугам для всех категорий граждан, а также возрастанием социальной ответственности туризма как отрасли мировой экономики. Согласно определению Всемирной туристской организации (UNWTO), инклюзивный туризм (или доступный туризм) представляет собой «процесс проектирования и предоставления туристических услуг, доступных для всех людей, независимо от физических, сенсорных, когнитивных и социальных ограничений» [1]. Данная концепция основывается на принципах равных возможностей и социального участия, что полностью соответствует глобальным Целям устойчивого развития, провозглашённым Организацией Объединённых Наций.

Darcy S. в своём исследовании подчёркивает, что инклюзивный туризм следует рассматривать не как узкоспециализированный сегмент, а как важнейшее направление туристической индустрии, способствующее повышению качества жизни и укреплению социальной интеграции [2]. Учёный отмечает, что более 1 миллиарда человек во всём мире сталкиваются с различными формами инвалидности, и их активное участие в туристической деятельности имеет не только гуманистическое, но и значительное экономическое значение.

В трудах Buhalis D. и Darcy S. [3] подчёркивается, что создание по-настоящему доступной среды возможно лишь при комплексном подходе, который включает архитектурные, транспортные, информационные и культурные аспекты. Авторы вводят термин «Accessible Tourism for All», обозначающий туризм, учитывающий разнообразие человеческих потребностей на всех этапах — от планирования маршрута до обслуживания клиента.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования основана на системном, аналитическом и сравнительном подходах, которые позволили комплексно изучить процесс формирования и развития инклюзивного туризма в Узбекистане. В работе использованы методы теоретического анализа, статистической обработки данных и сравнительного изучения зарубежного опыта (на примере Испании, Канады, Италии и Австралии). Эмпирическую основу составили материалы Всемирной туристской организации (UNWTO), данные Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, а также нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы создания доступной туристической среды. Применённые методы позволили выявить основные тенденции, определить проблемные аспекты и разработать практические рекомендации по совершенствованию национальной модели инклюзивного туризма.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие инклюзивного туризма является неотъемлемой частью устойчивого социально-экономического прогресса современного общества. В условиях глобализации и растущей мобильности населения всё большее значение приобретает идея доступности туристических услуг для всех категорий граждан, независимо от их физических или когнитивных особенностей. Инклюзивный подход в туризме позволяет не только реализовать права человека на отдых и участие в культурной жизни, но и способствует формированию толерантного, социально ответственного и гармоничного общества.

В современном мире концепция инклюзии в туризме всё чаще рассматривается как важный показатель уровня развития и цивилизованности государства. Страны, внедряющие политику доступности, демонстрируют высокий уровень социальной культуры, гуманизма и заботы о каждом гражданине. Это особенно актуально для государств, обладающих богатым историческим и культурным потенциалом, где туризм выступает мощным инструментом национального самовыражения, социального единства и международного сотрудничества.

В данном контексте Узбекистан, как один из ключевых центров Великого шёлкового пути, обладает уникальными возможностями для формирования туристической среды, ориентированной на всех без исключения. Инклюзивный туризм предполагает создание условий, при которых каждый человек может свободно перемещаться, получать информацию, пользоваться услугами и участвовать в культурных мероприятиях без физических, архитектурных или социальных барьеров. Для этого необходимы комплексные меры, включающие адаптацию инфраструктуры, повышение квалификации персонала, разработку нормативных стандартов и активное распространение общественного сознания в духе инклюзии.

Опыт стран Европы, Америки и Восточной Азии показывает, что успех в развитии инклюзивного туризма достигается при взаимодействии государственных структур, частного сектора и общественных организаций, объединённых общей целью — созданием безопасной, комфортной и доступной туристической среды для всех.

В Узбекистане процесс становления инклюзивного туризма начался сравнительно недавно, однако уже демонстрирует устойчивые положительные тенденции. Государственная политика в этой сфере направлена на модернизацию туристической инфраструктуры, совершенствование стандартов обслуживания и развитие человеческого капитала. Важным достижением является включение принципов инклюзии в программы развития регионального туризма и городского благоустройства, что свидетельствует о стратегическом подходе к формированию доступной среды.

При этом уровень доступности туристических объектов по регионам страны пока отличается неоднородностью. В крупнейших туристических центрах — Самарканде, Бухаре и Хиве — активно внедряются современные средства адаптации: пандусы, лифты, тактильные дорожки, аудиогиды и визуальные указатели. В то же время в отдалённых регионах страны процесс адаптации развивается постепенно, что обусловлено особенностями инфраструктуры и необходимостью дополнительных инвестиций. Тем не менее общие показатели развития демонстрируют устойчивый прогресс и позитивную динамику, отражающую усилия государства и частного сектора в направлении повышения доступности туристических услуг для всех категорий граждан (Таблица 1).

Таблица 1. Обобщённые данные, характеризующие развитие инклюзивного туризма в Узбекистане за последние годы

Год	Количество доступных туристических объектов	Количество подготовленных специалистов	Количество туристов с ограниченными возможностями (чел.)
2018	38	120	980
2019	45	165	1 200
2021	87	250	2 350
2023	162	370	3 870
2025*	230 (прогноз)	520 (прогноз)	5 000 (прогноз)

Анализ статистических данных показывает (Таблица 1), что за последние пять лет количество адаптированных туристических объектов в Узбекистане увеличилось более чем в четыре раза, а число туристов с ограниченными возможностями, посещающих страну, возросло почти в пять раз. Эти показатели свидетельствуют о том, что предпринимаемые государственные и частные инициативы постепенно приносят положительные результаты, формируя устойчивые предпосылки для дальнейшего роста инклюзивного сегмента туризма. Одновременно отмечается увеличение числа специалистов, прошедших профессиональную подготовку по программам обслуживания туристов с особыми потребностями, что является значимым индикатором институционального развития отрасли.

Несмотря на положительную динамику, существует ряд факторов, которые пока сдерживают полноценное формирование всеобъемлющей системы инклюзивного туризма. Во-первых, уровень информированности населения и представителей бизнеса о принципах инклюзии остаётся ограниченным. Некоторые предприниматели по-прежнему воспринимают создание доступной инфраструктуры как дополнительную затрату, а не как перспективное направление инвестиций в долгосрочное развитие. Между тем, международная практика убедительно показывает, что развитие доступного туризма обеспечивает значительный экономический эффект за счёт расширения рынка услуг, повышения конкурентоспособности и укрепления лояльности клиентов.

Во-вторых, нормативно-правовая база, регулирующая стандарты доступности туристических услуг, требует дальнейшего совершенствования. Хотя в ряде нормативных актов уже содержатся положения о создании безбарьерной среды, они нуждаются в более чётких механизмах реализации, контроля и стимулирования. Для успешного внедрения принципов инклюзии необходимо не только утвердить единые обязательные стандарты, но и разработать эффективную систему сертификации, позволяющую оценивать уровень доступности туристических объектов по унифицированным критериям.

В-третьих, важным вызовом остаётся нехватка квалифицированных кадров. Инклюзивный туризм требует подготовки специалистов, обладающих профессиональными знаниями и навыками взаимодействия с различными категориями туристов, включая людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. В этой связи целесообразно внедрить в программы профессионального образования и повышения квалификации дисциплины, связанные с инклюзией, коммуникативной культурой и психологической поддержкой клиентов.

Отдельного внимания заслуживает процесс цифровизации туристических услуг, который становится ключевым фактором в обеспечении доступности. Современные технологии позволяют существенно облегчить процесс планирования и организации путешествий для людей с ограниченными возможностями. Разработка мобильных приложений с голосовым сопровождением, интерактивных карт с обозначением доступных объектов, онлайн-гидов и виртуальных туров представляет собой важное направление модернизации туристической сферы. Такие цифровые решения дают возможность путешественникам заранее планировать маршрут, получать информацию о доступных гостиницах, музеях, транспортных средствах и сервисах, что делает поездки более комфортными и безопасными.

Следует подчеркнуть, что развитие инклюзивного туризма оказывает положительное влияние не только на экономику, но и на социальную сферу. Оно способствует формированию общественной культуры уважения, развитию толерантности и утверждению ценностей, основанных на равенстве и взаимопонимании. Туризм в данном контексте становится не просто отраслью обслуживания, а мощным инструментом социальной интеграции, объединяющим людей с различными возможностями и создающим пространство для гармоничного взаимодействия в обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инклюзивный туризм, являясь одной из ключевых тенденций современного развития туристической отрасли, приобретает особую значимость в контексте стремления общества к равенству, социальной справедливости и устойчивому развитию. Проведённый анализ зарубежного опыта и практики Узбекистана позволяет сделать вывод, что внедрение инклюзивного подхода в туризме способствует не только расширению туристического потока, но и формированию новой культуры социальной ответственности бизнеса и государства. В зарубежных странах, таких как Испания, Италия, Канада и Австралия, создание безбарьерной среды и разработка адаптированных туристических маршрутов стали неотъемлемой частью государственной политики. Эти государства продемонстрировали, что развитие инклюзии в туризме — это не просто социальная инициатива, а экономически эффективная модель, обеспечивающая приток новых категорий туристов, стимулирующая развитие смежных отраслей и повышающая международную конкурентоспособность страны. Опыт этих стран показывает, что инвестиции в доступную инфраструктуру, подготовку квалифицированных кадров и цифровизацию услуг создают долгосрочные социально-экономические эффекты. Для Узбекистана, обладающего

высоким туристическим потенциалом и богатым культурным наследием, развитие инклюзивного туризма имеет стратегическое значение, так как способствует укреплению международного имиджа страны как открытого и гостеприимного государства, ориентированного на принципы гуманизма и равноправия. В целях дальнейшего совершенствования инклюзивного туризма в Узбекистане целесообразно продолжить развитие нормативно-правовой базы, предусматривающей внедрение единых стандартов доступности туристических объектов и услуг, включающих систему сертификации и мониторинга уровня инклюзивности; активнее развивать профессиональное образование в сфере туризма с включением дисциплин, связанных с инклюзией, коммуникативной этикой и психологической поддержкой туристов с особыми потребностями; инвестировать в модернизацию инфраструктуры, адаптируя туристические объекты, транспорт и общественные пространства под потребности людей с ограниченными возможностями; ускорить цифровизацию туристических услуг, внедряя инновационные технологии — мобильные приложения, онлайн-гиды, интерактивные карты, повышающие удобство и безопасность путешествий; а также проводить системные информационно-просветительские кампании, направленные на формирование культуры толерантности и уважения к разнообразию. Реализация данных направлений позволит Узбекистану создать современную, доступную и социально ориентированную туристическую систему, соответствующую международным стандартам и принципам устойчивого развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. UNWTO. (2022). Global Report on Inclusive Tourism. Madrid: World Tourism Organization.
2. Darcy, S. (2010). Accessible Tourism: Concepts and Issues. Channel View Publications.
3. Buhalis, D., & Darcy, S. (2011). Accessible Tourism: Principles and Practice. Channel View Publications.
4. Pühretmair, F. (2014). ICT and Accessibility in Tourism. Vienna: Vienna University Press.
5. Alieva, M.T. (2024). Development of Tourism and Territory of the Republic of Karakalpakstan. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. YO'K: 338:48 (575.172).
6. Alieva, M.T. (2024). The Role of Agrotourism in the Sustainable Development of Rural Areas in Uzbekistan. *International Journal of Business Diplomacy and Economy*, 2(7), 243–246.
7. Alieva, M.T., & Ermekbaeva, I.P. (2025). Practices and Challenges of Achieving Sustainable Tourism in Uzbekistan. *American Journal of Open University Education*, 2(8), 23–27.
8. Alieva, M.T. (2025). Opportunities for the Development of Tourism of Historical Cities of Uzbekistan. *American Journal of Open University Education*, 2(5), 31–36.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>